

«ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ И ГОСУДАРСТВОМ»

ХАМИДОВ Х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266046>

Аннотация. В данной статье рассматривается работа по улучшению уровня жизни населения и решению социально-экономических проблем и недостатков, с которыми сталкиваются граждане в Узбекистане, активное участие граждан в рациональном освоении средств, выделяемых из государственного бюджета на улучшение инфраструктуры на местах и решение недостатков, ставших системной проблемой, средств, выделяемых в рамках местных бюджетов и государственных программ, по направлениям, которые сегодня считаются для населения наиболее необходимыми., также граждане могут оставлять свои предложения (подробно) и внедрять систему голосования по соответствующим предложениям.

Ключевые слова: Инициативный бюджет, Открытый бюджет, Бюджет для граждан, Информационный портал, государственный бюджет, информационный портал, Мой дорога.

"WAYS OF DEVELOPING INITIATIVE BUDGETING TO IMPROVE TRUST BETWEEN CITIZENS AND THE STATE"

Abstract. This article discusses the work to improve the standard of living of the population and solve the socio-economic problems and shortcomings faced by citizens in Uzbekistan, the active participation of citizens in the rational development of funds allocated from the state budget to improve local infrastructure and solve shortcomings that have become a systemic problem, funds allocated within the framework of local budgets and state programs, in areas that are considered most necessary for the population today. Also, citizens can leave their proposals (in detail) and introduce a voting system on relevant proposals.

Keywords: Initiative budget, Open budget, Budget for citizens, Information portal, state budget, information portal, My road.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в Республике Узбекистан проводится ряд работ по улучшению уровня жизни населения и решению социально-экономических проблем и недостатков, которые волнуют граждан, одной из наших приоритетных задач является улучшение инфраструктуры на местах и решение таких проблем, как ремонт дорог, питьевого водоснабжения, природного газа и ремонт зданий образовательных учреждений, которые стали системной проблемой.

Эти проблемы систематически решаются и в рамках средств, выделяемых из государственного бюджета, местных бюджетов и государственных программ по устранению ряда вышеизложенных проблем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Создан механизм “инициативного бюджета” для вовлечения граждан в эти процессы и участия населения в решении социальных проблем, с которыми они сталкиваются, в полной мере используя свою гражданскую позицию в расходовании бюджетных средств.

Открытый бюджет представляет собой комплекс мер, направленных на повышение открытости и прозрачности государственных и региональных расходов. В последние годы повышению открытости бюджетного процесса уделяется все большее значение. Расширение доступности информации о бюджетном процессе, обеспечению благосклонности населения к предоставляемому пакету государственных услуг способствует сокращению теневой сферы экономики. В этих условиях важным фактором становится формирование площадок для публичного обсуждения процесса распределения бюджетных средств по приоритетным направлениям социально-экономического развития. Инициативное бюджетирование является новой формой непосредственного участия населения путем выдвижения инициатив по расходованию определенной части бюджетных средств.

Инициативное бюджетирование - это современный, эффективный метод финансирования проектов, в котором граждане Узбекистана напрямую участвуют в распределении определенной части государственного бюджета. Данный механизм позволяет более эффективно распределять государственные ресурсы. Об этом свидетельствуют результаты оценки финансирования проектов инициативного бюджетирования, реализованных в регионах республики в последние годы.

Зарубежный опыт показывает, что в странах, в которых используется процедура инициативного бюджетирования, наблюдается высокая активность населения в реализации инвестиционных проектов, а также повышается их качество. Так, например, в Доминиканской Республике значительная часть общего муниципального бюджета распределяется на основе инициативного бюджетирования. Муниципальное бюджетирование, введенное в действие в 2007 году, принятое в соответствии с Законом №176-70, требует, чтобы 40% общего муниципального бюджета расходовалось посредством партисипаторного бюджетирования. Все муниципалитеты должны допускать участие граждан в составлении их бюджета, гарантируя, что граждане имеют право на демократическое участие и обсуждение вопроса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Граждане имеют право обсуждать план расходов в различных формах, которые зависят от муниципального проекта. В некоторых муниципалитетах это включает открытые дебаты, публичные форумы или электронное участие посредством текстовых сообщений или интернета. Тщательная подготовка к проведению данного процесса гарантирует, что он будет реализован с высокой эффективностью. В последнее время основными тенденциями в этой сфере становятся использование интернет-технологий для расширения числа участников, более полного учета интересов целевых групп (молодежь, мигранты), усиление конкурентности, прозрачности и альтернативности при реализации проектов.

В Узбекистане механизм инициативного бюджетирования начал внедряться с 2018 года после принятия постановления Президента РУз №ПП-3917 от 22.08.2018 года. Заранее была проведена оценка эффективности управления государственными финансами и уровня прозрачности налогово-бюджетной политики. С 2018 года разрабатывается и публикуется информационное издание «Бюджет для граждан», а с 2019 г. Осуществлен запуск информационного портала «Открытый бюджет».

Начиная с 2020 года Госбюджет и бюджеты государственных целевых фондов стали приниматься в виде законодательного акта. Введена практика утверждения расходов республиканского бюджета палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а местных бюджетов - представительными органами власти на местах. Принятые новшества были внесены в нормативные акты, регулирующие использование бюджетных средств распорядителями бюджета и органами местного самоуправления.

Что касается международного опыта, то инициативное бюджетирование было впервые применено в бразильском городе Порту-Алегри в 1989 году, когда администрация предоставила гражданам возможность решать, как распределить часть городского бюджета. Сегодня, после тридцати лет успешной практики, граждане Порту-Алегри распределяют 20% городского бюджета, поэтому в нашей стране с 1 июля 2021 года минимальный размер дополнительных средств бюджетов районов (городов), выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, увеличен с 10 до 30%.

Данная бюджетная практика успешно применяется более чем в 20 странах Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, США, Китае, Индии, Южной Корее и многих других странах.

В частности, в индийском штате Керала практика инициативного бюджетирования была полностью внедрена в 1996 году, и граждане участвуют в бюджетном процессе более 24 лет.

При организации системы инициативный бюджет "в нашей стране был полностью изучен опыт ряда развитых стран, в частности, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Бразилии и Республики Украина, в результате чего были изучены механизмы и нормативно-правовые акты реализации системы "инициативный бюджет" в каждом государстве.

В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 22 августа 2018 года № ПП-3917 "О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе" Министерство финансов приняло постановление "Открытый бюджет" (Указ Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2019 года). запущен информационный портал (www.openbudget.uz).

Информационный портал "Открытый бюджет" в новой интерпретации послужит достойной поддержкой не только парламентскому и общественному контролю за расходованием средств, но и инициативам граждан, направленным на повышение их участия в использовании бюджетных средств, а также на решение благоприятных и актуальных для нашего общества вопросов в регионах.

Указ президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2021 года №5072 "О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе" был принят в целях привлечения широкого круга граждан к бюджетному процессу, а также внедрения возможности поиска решения проблем, волнующих население.

Согласно Утвержденному документу, в целях дальнейшего вовлечения граждан в бюджетный процесс, начиная с 2021 года, был введен новый порядок направления 5 процентов от общего объема расходов, утвержденных бюджетами соответствующих районов (городов) в одном районе или городе, на финансирование мероприятий,

сформированных на основе общественного мнения в каждом регионе. С 2022 года этот порядок распространяется на все районы и города.

Начиная с 1 июля 2021 года бюджеты районов (городов), выделяемые на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, увеличили минимальный размер дополнительных средств с 10 до 30 процентов.

На основе утвержденного нового механизма разработана новая версия информационного портала "Открытый бюджет", с 1 июля 2021 года во всех районах и городах страны проведены процессы формирования мероприятий на основе общественного мнения.

Из поступивших предложений 21 833 были признаны соответствующими критериям, установленным рабочей комиссией, созданной в регионах, и переведены в процесс голосования. В ходе голосования за интересующие их предложения проголосовали в общей сложности 1,1 млн. граждан по всей стране. Из них, зарегистрировавшись на портале, поступило 86,6 тыс. голосов, посредством SMS – сообщений – 711,1 тыс. и через офлайн-систему для граждан, не имеющих доступа к сети интернет, - 34,9 тыс. голосов.

В связи с тем, что данные процессы проводятся впервые, а также накоплением проблем, волнующих население на местах, в целях недопущения дальнейшего решения этих проблем, принято постановление Президента Республики Узбекистан от 22 сентября 2021 года № ПП-5250 “О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения через информационный портал “Открытый бюджет”.

Постановление разработано на основе результатов проведенного в текущем году процесса формирования мероприятий на основе общественного мнения, а также поступивших от населения соответствующих и актуальных предложений.

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно принятому постановлению, для финансирования предложений, поступивших от граждан, дополнительно выделено 57,9 млрд. сум для 120 районов и городов, где в “Фонде гражданских инициатив” сформировано менее 1 млрд. сум, дополнительно 59,5 млрд. сум для 119 районов и городов, где количество предложений, поступивших через информационный портал “Открытый бюджет”, превысило 100 млн. сум, дополнительно выделено 117,4 млрд. сум из республиканского бюджета. В свою очередь, предусмотрено, что эти средства будут направлены в “Фонд инициативы граждан”, открытый при хокимияте соответствующего района (города).

С 1 февраля 2022 года дан “старт” первому этапу инициативного бюджетного процесса в текущем году, по состоянию на сегодняшний день на информационный портал поступило 69 700 предложений.

Следует отметить, что в 2022 году на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, планируется направить в общей сложности 1,5 триллиона сумов в размере 5 процентов бюджетов районов и городов. Ожидается, что в рамках этих средств будет достигнуто решение более 5 тысяч актуальных проблем, внесенных гражданами.

В ходе проведенных в 2021 году процессов «Инициативного бюджета» гражданами было внесено в общей сложности более 41 тыс. предложений, согласно анализу

предложений, 13 853 тыс. (34% от общего числа предложений) по ремонту внутренних дорог, которые наиболее волнующее граждан, большинство из 1600 предложений (26% по сравнению с общим количеством предложений), которые были признаны победителями, около 400, отражали проблемы, связанные с ремонтом внутренних дорог, в процессе голосования приняли участие 1,1 млн. граждан, из которых 7,7 тыс. - проголосовали за предложения, связанные с ремонтом и регулированием внутренних дорог.

В конце года в рамках предложений, которые были признаны победителями в соответствии с процессами "инициативного бюджета", в регионах было отремонтировано почти 300 км внутренних дорог и пешеходных коридоров.

ВЫВОДЫ

Реализация данных направлений будет создавать дополнительные возможности для эффективного взаимодействия государства и населения в сфере бюджетного финансирования, в том числе, при реализации проектов на основе общественного мнения. Проекты инициативного финансирования будут способствовать расширению доступа населения к общественным благам, обеспечивая устойчивое развитие национальной экономики, в частности - повышение уровня благосостояния граждан за счет более эффективного использования общественных и частных вложений. Это особенно важно для улучшения доверия между гражданами и государством в условиях нарастания глобальной нестабильности.

REFERENCES

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2021 года № УП-60. Источник: <https://lex.uz/ru/pdfs/5841077>
2. О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе. Постановление Президента РУз от 22.08.2018 г. №ПП-3917
3. О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе. Постановление Президента РУз от 13.04.2021 года № ПП-5072
4. Об обеспечении участия населения в расходовании местных бюджетов. Постановление Кенгаша Сената Олий Мажлиса РУз от 22.04.2021 г. № 213-IV. <https://lex.uz/docs/5411557>
5. О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством информационного портала «открытый бюджет». Постановление Президента РУз № ПП-5250 от 22.09.2021 г. <https://lex.uz/docs/5651411>
5. Аслонова Э. Бюджетный процесс: принцип открытости и прозрачности. <https://xs.uz/ru/73774>
7. Воронин С.А., Амонов Р.Н. Инициативное бюджетирование на местном уровне: первые шаги нового механизма финансирования в Узбекистане // Ташкент: Рынок, деньги и кредит, №7, 2021
6. Openbudget.uz – Минфин создал прозрачный кошелек <https://nuz.uz/obschestvo/1203072-openbudget-uz-minfin-sozdalprozrachnyj-shelyok.html>
7. Municipal Participatory Budgeting in Dominican Republic. <https://www.latinno.net/en/case/7056/>

8. Public Participation and the Budget Cycle: Lessons from Country Examples |PFM-KIN. (2014). Pfmkin.org. Available from <https://www.pfmkin.org/node/315> (Accessed 1 May 2021).